

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Tuxtamurodov Davron Nizom ugli

Chief engineer of Jizzakh branch of Kazan federal University.

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Тухтамуродов Даврон Низам угли

Главный инженер Джизакского филиала Казанского федерального университета.

MILLIY IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHIDA INVESTITSIYALARNING O'RNI

To'xtamurodov Davron Nizom o'g'li

*Qozon federal universitetining Jizzax filiali bosh muhandisi.***abstract**

The article explores the socio-economic status of each area in managing the effective use of investments. The author's practical recommendations for ensuring the stability of the national economy by diversifying production, achieving the competitiveness of national goods in domestic and foreign markets, diversifying the composition and geography of exports have been put forward.

аннотация

В статье исследуется социально-экономический статус каждого региона в управлении эффективным использованием инвестиций. Выдвинуты практические рекомендации автора по обеспечению устойчивости национальной экономики за счет диверсификации производства, достижения конкурентоспособности национальных товаров на внутреннем и внешнем рынках, диверсификации структуры и географии экспорта.

annotatsiya

Maqolada investitsiyalardan samarali foydalanishni boshqarishda har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy holati tadqiq etilgan. Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, ichki va tashqi bozorlarda milliy tovarlarning raqobatbardoshligiga erishish, eksport tarkibi hamda geografiyasini

diversifikatsiya qilish orqali milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash bo'yicha muallifning amaliy tavsiyalari ilgari surilgan.

Keywords:

investment, investment activity, Free Economic Zone, Investment Attractiveness, localization, efficiency of projects, structural reforms.

Ключевые слова:

инвестиции, инвестиционная деятельность, свободная экономическая зона, инвестиционная привлекательность, локализация, эффективность проектов, структурные реформы.

Kalit so'zlar:

investitsiya, investitsion faoliyat, erkin iqtisodiy zona, investitsion jozibadorlik, mahalliy lashtirish, loyihalar samaradorligi, tarkibiy islohotlar.

©2023. Tuxtamurodov Davron Nizom ugli.

Мамлакатимизда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан янгилаш, юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини қўллаб-қувватлаш, иқтисодиёт тармоқлари учун самарали рақобатбардош муҳитни шакллантириш, ички ва ташқи бозорларда миллий товарларнинг рақобатбардошлигига эришиш, экспорт таркиби ҳамда географиясини диверсификация қилиш, шунингдек, ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш орқали миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашга қаратилган ислохотлар анча фаоллашди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармонида “Мамлакатимиздаги ислохотларни изчил давом эттиришда Олий Мажлис палаталари ва сиёсий партиялар ролини янада ошириш мақсадида “Олий Мажлис палаталарида ҳудудлар билан тўғридан-тўғри, шу жумладан масофавий ишлаш амалиётини кенг жорий қилиш, ҳудудларни ривожлантириш ва инвестиция дастурлари муҳокамасида тегишли ҳудуддан сайланган депутат ва сенаторларнинг иштирокини кучайтириш” вазифаси белгилаб берилди [1.11.].

Шу жиҳатдан инвестициялардан самарали фойдаланишни бошқаришда ҳар бир ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати тадқиқ қилиниб, қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

- географик жойлашув ўрнига кўра, ҳудудларнинг инвестицион фаолияти стратегиясини тақдим этиш. Бунда ҳудуддаги фирмаларни умумий ривожланиш стратегиясини ва диверсификацион ўзгаришларни прогноз қилиш, узоқ муддатли даврда инвестицион фаолиятнинг асосий йўналашларини шакллантириш, яқин истиқболда инвестицион фаолиятни энг муҳим вазифаларини аниқлаш ва инвестицион лойиҳанинг ҳудуд иқтисодиётини ривожлантиришга таъсири баҳоланади.

- инвестиция бозори конъюктурасини ижтимоий-иқтисодий ўрганиш. Бу эса ҳудуд инвестицион фаолиятини амалга оширишга таъсир кўрсатувчи ижтимоий, экологик ва шу каби бошқа давлат аҳамиятига эга бўлган инвестиция лойиҳаларини амалга ошираётган корхоналарни молиявий қўллаб-қувватлашни назарда тутади.

- ҳудудларнинг инвестицион ресурсларини шакллантириш стратегиясини ишлаб чиқиш. Ҳудудларга тўғридан-тўғри инвестицияларни йўналтиришда маҳаллий бошқарув органлари инвестицияларни жалб қилиш бўйича ҳудудларнинг узоқ муддатли инвестиция дастурларини ишлаб чиқишлари ва амалиётга тадбиқ этиши мақсадга мувофиқ.

Қ.Х.Абдурахмонов “Инвестиция борасида қарор қабул қилинганда, инвестор келажакда кўпроқ даромад олиш илинжида бугун ҳаракат қилади. Табиийки, инвестициядан олинган даромадда ўзига яраша хатар даражаси ҳам бор (чунки ҳеч ким келажак даврни аниқ айтиб бера олмайди), аммо улар келажакда олинган даромад эканлигини ҳисобга олсак, улар иқтисодий жиҳатдан қулай даврга тўғри келиши ҳам мумкин”лигини таъкидлаган [2, 212.]

Шу ўринда тадқиқот объекти сифатида танланган Жиззах вилоятига 2017-2022 йиллар давомида Халқаро молия институтлари молиялаштириш лойиҳалари доирасида 15 915,5 млрд.сўм маблағ ажратилган, бўлиб, бу маблағлар, Халқаро тараққиёт уюшмаси, Япония халқаро банки, Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш халқаро жамғармаси, Ипак йўли жамғармаси (Хитой) ва бошқа давлатлардан ажратилган маблағлардан ташкил топган. Жиззах вилоятига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш салмоғининг ўзгариши куйидаги 1- расмда келтирилган.

1-расм. Жиззах вилоятига 2017-2022 йилларда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш салмоғининг ўзгариши

Жиззах вилоят Иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бош бошқармаси маълумотларига асосида муаллиф томонидан тузилган.

Юқоридаги диаграммадан кўришиб турибдики, вилоятга йўналтирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар натижасида 2017 йилга нисбатан, лойиҳа қиймати 6,6 баробарга кўпайиб, 2022 йилда яратилган иш ўринлари сони эса 2,2 баробарга оширилган.

Ишлаб чиқаришни диверсификациялаш, ички ва ташқи бозорларда миллий товарларнинг рақобатбардошлигига эришиш, экспорт таркиби ҳамда географиясини диверсификация қилиш, шунингдек, ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш орқали миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш таркибий ислохотларга боғлиқ.

Бундай ислохотлар натижаси сифатида Жиззах эркин иқтисодий зонасида Ўзбекистон-Хитой саноат паркини барпо этиш бўйича ўзаро англашув меморандумига мувофиқ, юқори қўшимча қийматга эга рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайдиган юксак технологияли корхоналар ташкил этиш учун хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб этиш бўйича қулай шарт-шароитларни шакллантириш белгиланган. Мазкур иқтисодий зонага киритилган инвестиция миқдори 520,3 млн. долларга тенг бўлиб, фаолият юритаётган корхоналар сони 41 тани ташкил қилиб унда яратилган иш ўринлари сони 10 931 тани ташкил қилди.

Шу мақсадда қуйидаги ишлаб чиқариш соҳалари устувор йўналиш сифатида белгиланган: кимё ва нефт-кимё, озиқ-овқат, енгил саноат, қурилиш моллари, полимер маҳсулотлари ва бошқа йўналишлар. Жиззах вилоятида саноат ишлаб чиқаришни бир неча йўналишларда ривожлантириш имкониятлари мавжуд. Машинасозлик, электромеханика, аккумулятор, руда қазиниш, қурилиш материаллари, пахта тозалаш, ип йигирув, пайпоқ туқув, устки трикотаж, мебелсозлик, ёғ-мой, сут ва ун маҳсулотлари, ипакчилик, гўшт-колбаса, мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш каби турлар бўйича саноат объектларини ишга тушириш мумкин.

Инвестиция самарадорлигини ошириш жараёнларининг устувор йўналишлари давлат томонидан яратилаётган шарт-шароитлар ва қўллаб-қувватлашнинг уйғунлашган ҳолда амалга оширилишига боғлиқ. Одатда ҳар қандай инвесторларни давлат ёки минтақада сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий шароитлар таъсирида маълум бир давр мобайнида шаклланган макро мезо ва микро даражадаги иқтисодий вазият муҳим ҳисобланади. Бундай шароитда инвестиция киритиш учун танланаётган давлат (минтақа)да инвестиция учун хавф-хатарлари қай даражада эканлигини билдирувчи маълумотлар биринчи ўринда туради. Шунинг учун мамлакатимиз ҳудудларининг нисбий афзалликларини аниқлаш ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестициялар киритиш ва уни оптимал жойлаштириш ечимларини топишга хизмат қилади.

Жиззах вилоятининг инвестицион жозибадорлигини ошириш, хусусан, инфратузилма ва ахборот коммуникацион тизимларини яхшилаш ва бошқа инвестицион муҳитга таъсир этувчи омиллини яхшилаш талаб этилади. Акс ҳолда лойиҳаларни амалга оширишга чет эл инвестицияларини жалб этиш муаммоси юзага келади. Жумладан, инвестицион жозибадорлик ҳудудга кириб келиши кўзда тутилаётган инвесторга керакли шарт-шароитларнинг яратилганлигини асослаб бериши ҳамда унинг ишлаб чиқарган товарларини бозорларга етказиб бериш бўйича қулайликларнинг мавжудлиги билан изоҳланади.

Инвестицион самарадорликни ошириш бўйича ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш учун инвестиция дастурларининг самарали ўзлаштирилишини тўлиқ таъминлаш ҳамда мавжуд муаммоларни бартараф этиш мақсадида қуйидаги комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

-инвестиция ресурслари манбаларини аниқлаш, уларни шакллантириш учун маҳаллий бошқарув органлари томонидан ҳар бир туман бўйича инвестиция дастурлари бажарилишининг узлуксизлигини таъминлаш, мониторингни олиб бориш;

-инвестиция ва маҳаллийлаштириш дастурларини бажариш ҳамда Жиззах махсус индустриал зонаси ривож бўйича транспорт логистикасини ҳар томонлама ривожланиши, бу борада инновацион механизмларни такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратиш;

- ҳудуднинг инвестицион жозибадорлигини ошириш, инвестиция жараёнини қўллаб-қувватлайдиган инфратузилмани ривожлантириш, ишлаб чиқаришдаги инновацион ва инвестицион муҳит, ишлаб чиқариш жараёнининг инновацион ташкил этилишига эришиш ва бошқалар.

Миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлаш борасида сўнгги йилларда мамлакатимиз ҳукумати томонидан амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар иқтисодий ўсишнинг барқарор пойдевори сифатида хизмат қилмоқда. Жаҳон иқтисодиётида пандемиянинг салбий таъсири ҳали тўлиқ бартараф бўлмаганлигини ҳисобга олган ҳолда, миллий иқтисодиётнинг яқин истиқболда барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлашда қуйидаги йўналишлар бўйича чора-тадбирларни янада фаоллаштириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- миллий иқтисодиёт тармоқларида ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник янгилаш ва диверсификация қилиш ишларини янада фаол давом эттириш;

- саноатда юқори қўшилган қийматга эга бўлган маҳсулотлар турини кенгайтириш ва сифат жиҳатидан рақобатбардошлик даражасини ошириш;

- инсон капиталига инвестициялар киритишни фаоллаштириш орқали истиқболда илмий сиғими юқори бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш;

- иқтисодиёт тармоқларида фаолият юритувчи корхоналарнинг экспорт ва импорт тузилмасини, уларнинг ишлаб чиқариш салоҳиятини ривожлантириш ҳамда экспорт таркибини диверсификациялашга қаратилган чора-тадбирларни фаоллаштириш;

- миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожининг муҳим омили сифатида фаол инвестиция сиёсатини олиб бориш орқали муҳим стратегик аҳамиятга молик лойиҳаларни амалга ошириш, шунингдек хорижий капитални аввало моддий экспортга йўналтирилган ва импорт ўрнини босувчи ишлаб чиқаришга жалб қилиш.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармони. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон)
2. Абдурахмонов Қ.Х. Мехнат иқтисодиёти : Назария ва амалиёт. Дарслик / Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “FAN” нашриёти давлат корхонаси, 2019. –212 б.
3. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
4. Qosimova D., Ko‘chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
5. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
6. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 314-320. – 2023.
7. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 301-306. – 2023.